

Fidelidade no ministério

BENETTI, Marcos Antonio¹
benetti.pr@gmail.com

doi: [10.5281/zenodo.10152729](https://doi.org/10.5281/zenodo.10152729)

RESUMO

O contexto histórico e cultural da igreja primitiva é essencial para entender o artigo sobre a responsabilidade da igreja na preservação e transmissão da fé cristã contida em 2Timóteo 2.2. A epístola, que provavelmente foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma em 68 d.C., dá conselhos a Timóteo, o líder da igreja em Éfeso, sobre como lidar com desafios como perseguição e falsos ensinamentos. Paulo destaca a continuidade da fé e a necessidade do discipulado na igreja, enfatizando a importância de transmitir fielmente os ensinamentos cristãos a líderes confiáveis. A perpetuação do evangelho depende do conceito de legado. Paulo, ciente de sua morte iminente, enfatiza a cadeia de transmissão da fé que envolve todos os membros da comunidade cristã. O discipulado e a educação cristã são ressaltados como essenciais para a prática dos ensinamentos cristãos. O artigo também discute as opiniões da Assembleia de Westminster sobre quem deve pregar a Palavra de Deus, realçando que o ministério da pregação requer aprovação eclesiástica e dons espirituais. Esta perspectiva grifa a importância de uma pregação espiritualmente madura e responsável, que seja adaptada ao mundo moderno de muita informação e disputa de atenção. O assunto é a liderança da igreja que é positiva e visionária, com ênfase em evitar críticas excessivas e concentrar-se na criação de uma agenda positiva. O papel da igreja na evangelização e missões, bem como o desenvolvimento de novos líderes, são destacados. Por fim, o artigo enfatiza a tarefa da igreja primitiva de combater as heresias. Isso foi muito importante no final do século I e início do II, quando a doutrina cristã e a identidade da igreja surgiram. Acredita-se que o futuro desenvolvimento da igreja dependerá da luta contra heresias e da preservação do ensino apostólico.

Palavras-chave: Fidelidade; Homens fiéis; Instruir.

¹ Reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, Teólogo pela Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR; Bacharel em Análise de Sistemas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP; Especialista em Gestão de Pessoas para a atividade pública pela Universidade Federal do Paraná – UFPR.

1 INTRODUÇÃO

“E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros”.
2Timóteo 2.2

No contexto histórico e cultural, 2Timóteo é uma das três epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Foi escrito em 68 d.C. e foi escrito para preparar Timóteo para o trabalho durante a perseguição. Neste período, os cristãos foram muito perseguidos, especialmente durante o governo do Imperador Nero. A igreja se consolidava e enfrentava problemas internos e externos, como falsos ensinamentos e perseguições.

Quanto ao autor e o destinatário da carta, Paulo, considerado o autor, estava presumivelmente na prisão em Roma quando escreveu esta carta. Timóteo, o destinatário, era um jovem líder da igreja em Éfeso, alguém que Paulo tinha mentorado. A carta reflete um tom pessoal e pastoral, com Paulo oferecendo conselhos e encorajamento a Timóteo diante dos desafios da liderança eclesial.

No estudo deste versículo, Paulo enfatiza a importância da transmissão fiel dos ensinamentos cristãos, o que será aprofundado no decorrer do artigo. Ele usa uma linguagem que remete à tradição oral, comum na época, onde os ensinamentos eram passados adiante por meio da fala, na presença de testemunhas. Paulo destaca a necessidade de "homens fiéis" - uma referência aos líderes da igreja que devem ser confiáveis e competentes para ensinar a outros.

2 LEGADO

A noção de legado em 2Timóteo 2.2 pode ser interpretada como um apelo para a manutenção e continuidade da fé cristã. Paulo está preocupado em garantir que o evangelho continue a ser propagado de forma autêntica e íntegra após sua partida, pois sabe que vai morrer. Ele compreende a importância de uma cadeia de transmissão², onde cada um de seus membros -

² "Cadeia de transmissão" refere-se ao processo contínuo de passar conhecimentos, tradições, ensinamentos ou práticas de uma geração para outra. No contexto cristão, especialmente em referência a 2Timóteo 2.2, este termo é usado para descrever a forma como a fé e os ensinamentos apostólicos são transmitidos de líderes a discípulos ao longo do tempo, garantindo a preservação e continuidade da doutrina cristã.

Paulo, Timóteo, os "homens fiéis" e "outros" - desempenha um papel fundamental na preservação da verdade do evangelho.

Este conceito é profundamente relevante para a igreja contemporânea. A responsabilidade de transmitir a fé não é apenas dos líderes eclesiais, mas de cada membro da comunidade. A ideia de "ensinar a outros" destaca a importância da educação cristã e do discipulado na igreja. Isso envolve não apenas o conhecimento teológico, mas também a vivência e a prática dos ensinamentos cristãos no dia a dia.

A teologia reformada presbiteriana foi desenvolvida principalmente na Inglaterra durante a Assembleia de Westminster (1643-1653). Os escritos criados, como a Confissão de Fé e os Catecismos, foram projetados para fornecer à Igreja da Inglaterra uma base doutrinária sólida durante um período de grande confusão religiosa e política.

ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER, 2014, p. 198, nos mostra através da Pergunta 158 o seguinte:

Pergunta 158. Quem tem permissão para pregar a Palavra de Deus?
Resposta: A Palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes, e são devidamente aprovados e chamados para o ministério.

Quem é qualificado para pregar a Palavra de Deus é discutido na Pergunta 158. Ter "dons suficientes" e ser "devidamente aprovado e chamado para o ministério" são os dois critérios principais destacados na resposta.

Dons Suficientes: Isso significa que alguém deve ter as qualidades e habilidades espirituais necessárias para pregar de forma eficaz. Não se trata apenas de conhecimento teológico, mas também de habilidades de comunicação, compreensão das Escrituras e aplicação das lições bíblicas na vida real.

Aprovação e Chamado para o Ministério: Este tópico enfatiza que a igreja precisa de um processo para ser reconhecida e validada. Isso indica que a pregação é um serviço integrado e responsável dentro da comunidade de fé, em vez de ser um ato individual independente.

A posição da Assembleia de Westminster reflete uma compreensão específica da pregação como uma tarefa sagrada e séria que requer preparação e responsabilidade. A Assembleia visa preservar a integridade e a

pureza da mensagem do evangelho ao estabelecer critérios específicos para quem pode pregar.

Essa visão oferece uma perspectiva útil no mundo moderno sobre a obrigação e a santidade do ministério da pregação. A importância de uma pregação fundamentada, responsável e espiritualmente madura é enfatizada neste tempo em que as informações são fáceis de obter e muitas vezes lutam para se destacar.

3 HOMENS FIÉIS

Denver (2007) enfatiza a importância de uma liderança visionária e positiva na igreja e enfatiza a importância de evitar o papel de críticos contumazes e, em vez disso, se concentrar na construção de uma agenda positiva. Esta técnica é importante para a harmonia e o crescimento da comunidade, bem como para a eficácia e relevância da igreja no mundo moderno.

Peça a Deus que você não seja fundamentalmente um crítico, nem seja percebido como tal. Estabeleça uma agenda positiva. Esclareça seus planos e a visão de Deus para a igreja, em termos de objetivos imediatos e de longo prazo. Suplique ao Senhor que o ajude a construir relacionamentos pessoais firmes e, em especial, que o ajude a desenvolver mais líderes em sua igreja (2Tm 2.2). Peça-Lhe que o torne um exemplo pessoal e um defensor de evangelização e missões. Ore a Deus para que seu zelo aumente — e de sua igreja — para a glória dEle.³

A recomendação de não ser "fundamentalmente um crítico" tem um impacto significativo no contexto eclesial atual, onde divergências e debates são comuns. Quando a crítica se torna a característica predominante de uma liderança, mesmo que seja necessária para o crescimento e a correção, pode levar a um ambiente de desaprovação e resistência. Ao contrário, concentrar-se em uma agenda positiva pode criar uma atmosfera de encorajamento e construção.

É essencial mencionar os termos "estabelecer uma agenda positiva" e "esclarecer planos e visão de Deus para a igreja". Isso requer a definição de objetivos palpáveis e claros, tanto de curto quanto de longo prazo, que alinhem a comunidade com os valores e a missão do cristianismo. Uma visão clara e

³ Mark Dever, *9 Marcas de uma Igreja Saudável*, ed. Tiago J. Santos Filho, trans. Francisco Wellington Ferreira, 1ª Edição. (São José dos Campos, SP: Editora FIEL, 2007), 272.

compartilhada pode unir a igreja, inspirar os membros e criar um senso de propósito coletivo.

Além disso, o texto que cita 2Timóteo 2.2, destacando a importância de "construir relacionamentos pessoais firmes" e "desenvolver mais líderes na igreja". Este aspecto enfatiza a importância de uma liderança multiplicadora, relacional e hierárquica. O desenvolvimento de líderes não é apenas a transmissão de informações, mas também o exemplo e o compromisso, destacando a importância do mentoramento e do discipulado na vida da igreja.

Denver (2007) destaca a importância da missão evangelística da igreja ao pedir a Deus para se tornar "um exemplo pessoal e um defensor de evangelização e missões". Isso vai além da retórica; é sobre viver e transmitir o evangelho de uma maneira que inspire outros a participarem ativamente da obra missionária, tanto local quanto globalmente.

Por fim, a oração pedindo que o "zelo aumente — e de sua igreja — para a glória de Deus" serve como uma forte lembrança de que o objetivo final de todas essas ações é a glória de Deus. Este chamado de concentrar tudo na glória de Deus serve como um norte claro e inspirador em um mundo onde as igrejas frequentemente se esquecem de si mesmas ou se concentram em questões secundárias.

4 INSTRUIR

Berkhof (2018) discute a autoridade da igreja, tanto dogmática quanto pedagógica, mostrando seu papel vital na preservação, transmissão e defesa da verdade e na educação de líderes futuros. Este assunto é essencial para entender a função da igreja no contexto cristão, tanto no passado quanto no presente, segundo o autor:

Autoridade dogmática ou pedagógica. A igreja está encarregada de manter a verdade e de transmiti-la fielmente de uma geração a outra e de defendê-la contra os esforços da incredulidade (1Tm 1.3, 4; 2Tm 1.13; Tt 3.9–11). Ela deve pregar a Palavra incessantemente entre todas as nações do mundo (Is 3.10, 11; 2Co 5.20; 1Tm 4.13; 2Tm 2.15; 4.2; Tt 2.1–10). Deve formular os credos e confissões de fé e procurar a educação de seus futuros ministros (2Tm 2.2).⁴

⁴ Louis Berkhof, [Sumário de Doutrina Cristã](#), trans. Valter Graciano Martins, 1ª edição. (Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018), 195–196.

A menção à "autoridade dogmática" da igreja enfatiza o papel que ela desempenha na preservação e transmissão da doutrina cristã. As passagens citadas (1Timóteo 1.3, 4; 2Timóteo 1.13; Tito 3.9–11) mostram que a igreja tem o dever de proteger a fé contra os ensinamentos falsos e a incredulidade. Esta função é essencial, especialmente em um ambiente cultural onde os valores e crenças cristãos são frequentemente desafiados. Portanto, a igreja não é apenas uma comunidade de fé; é também uma guardiã da verdade doutrinária.

Segundo Berkhof (2018), a "autoridade pedagógica" se refere à responsabilidade da igreja em educar e formar seus membros e futuros ministros. Citando textos como 2Timóteo 2.2, o texto ressalta a importância da transmissão do conhecimento e da formação teológica. Isso não se limita apenas ao ensino doutrinário, mas também abrange a formação espiritual e prática, preparando os indivíduos para liderar e servir dentro da comunidade de fé e no mundo em geral.

O mandamento de "pregar incessantemente a Palavra entre todas as nações do mundo" (citações de Isaías, 2Coríntios, 1Timóteo, 2Timóteo e Tito) coloca a evangelização como um objetivo principal da igreja. Isso implica não apenas a propagação do evangelho, mas também a promoção da justiça social e a aplicação dos princípios cristãos à vida cotidiana. Esta é uma tarefa incessante e em constante mudança, que requer adaptação e resposta aos desafios culturais e sociais que surgem em cada época.

Em seu texto Berkhof (2018) finaliza com a responsabilidade de estabelecer credos e confissões de fé é uma manifestação concreta da autoridade dogmática da igreja. Ao fornecer orientação e unidade doutrinária, esses documentos são ferramentas para definir claramente as crenças fundamentais. Eles fornecem um ponto de referência comum para a educação teológica e o discipulado e são essenciais para a manutenção da ortodoxia.

5 CONCLUSÕES

Neste contexto para Hörster (1996) ao final do século I e início do século II, a igreja primitiva enfrentou vários desafios, principalmente na definição e na manutenção da ortodoxia cristã. Ao longo desse período, a igreja teve que lidar com o surgimento de várias heresias e interpretações diferentes das Escrituras, o que ameaçava a unidade e a pureza da doutrina cristã, conforme segue:

A sua missão principal era conduzir a batalha contra as heresias (1Tm 3:2; 2Tm 2:2; Tt 1:9). Isso seria indicação clara da época do final século I e começo do II.⁵

A missão de combater as heresias, mencionada por Hörster (1996), representa a obrigação da igreja de preservar a integridade do ensino apostólico. As passagens bíblicas citadas (1Tm 3:2; 2Tm 2:2; Tt 1:9) mostram quanto importante é que os líderes da igreja tenham uma base sólida na doutrina e sejam capazes de ensinar com precisão e refutar aqueles que se opõem à verdade. Isso indica que os líderes da igreja tinham responsabilidade não apenas de pregar o evangelho, mas também de defender a comunidade de crenças distorcidas.

Segue ainda Hörster (1996) com o foco na luta contra as heresias como missão principal da igreja indica um período em que a doutrina cristã foi desenvolvida e consolidada. Este período foi fundamental para o estabelecimento de uma base teológica sólida, que posteriormente seria expressa em credos e confissões de fé. Além disso, a referência temporal indica que durante um momento importante de sua história, a igreja estava se adaptando e reagindo ativamente aos problemas internos e externos.

Portanto, Hörster (1996), ressalta a missão vital da igreja primitiva na preservação da verdade cristã e na luta contra as heresias. Este esforço não apenas assegurou a continuidade da fé apostólica, mas também estabeleceu os alicerces para a futura expansão e desenvolvimento da igreja. A era do final do século I e começo do II, portanto, representa um período significativo na história da igreja, marcado por desafios, resiliência e a formação de uma identidade doutrinária firme e clara.

REFERÊNCIAS

Assembleia de Westminster. Símbolos de Fé: Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2014.

Berkhof, Louis. *Sumário de Doutrina Cristã*. Tradução de Valter Graciano Martins. 1ª ed. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018.

⁵ Gerhard Hörster, [Introdução e Síntese do Novo Testamento](#) (Editora Evangélica Esperança; Curitiba, 1996), 140.

BÍBLIA DE ESTUDO DA REFORMA. Almeida Revista e Atualizada. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2017.

Dever, Mark. 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tradução de Francisco Wellington Ferreira. 1ª ed. São José dos Campos, SP: Editora FIEL, 2007.

Hörster, Gerhard. *Introdução e Síntese do Novo Testamento*. Curitiba: Editora Evangélica Esperança, 1996.